

FRAZEOLOGIK TERMINLARDAN FOYDALANISH.

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi katta o`qituvchisi

Sayed Abed Sadat

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655633>

Annotatsiya: Bugungi kunda o`zbek tilshunosligida gaplarni doimgidanda ta`sirliroq chiqishi uchun turli so`z birikmalaridan foydalaniladi. Ushbu maqolada frazeologik birliklarning asl ma`nosi, o`ziga xos xususiyatlari va ahamiyati haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so`z: Frazeologiya, turg'un birikma, ta`sirchanlik, obrazlilik, qoliplashtirish, noziklashtirish, reproductivlik, nafislashtirish.

Bir qarashda til birliklarining ma`nosi oddiyga o`xshaydi, biroq har bir sathda birliklarning o`z ma`no sirlari bordir. O`zbek tilshunosligida frazeologiya degan bo`lim mavjud bo`lib, bu atama lotin tilida prases-ifoda, logos-ta`limot degan ma`noni beradi. Frazeologiya atamasi oddiy shaxslar uchun tilshunos qabul qilgan ma`noni anglatmaydi ya`ni bu so`zning ma`nosi ular uchun mavhum, lekin ular kunlik so`zlashuv jarayonida albatta undan foydalanishadi. Chunki frazeologiya tilda 2 yoki undan ortiq so`zdan tarkib topib, ko`chma ma`no ifodalaydigan, ma`nosi bir so`zga teng keladigan turg'un birikma ya`ni iboradir. Har bir inson o`z nutq faoliyatida gaplari ta`sirli, nozik va maqsadli ifodalanishi uchun albatta iboradan foydalanishadi. Iboralarning 6ta o`ziga xos xususiyatlari mavjud bo`lib, bular:

1. Iboralar ahamiyati va qo`llanishi jihatidan, odatda so`zga teng keladi. Masalan:og`zing qani desa qulog`ini ko`rsatadi. Ushbu ibora lapashang, bo`sh ma`nosini beradi.
2. Iboralar ko`chma ma`no ifodalaydi va ta`sirchanlik, obrazlilikka ega bo`ladi. Misol uchun qo`y og`zidan cho`p olmagan iborasini o`qigan kishida o`t yeb yurgan qo`y va uning og`zidagi cho`p ma`nosi ifodalanadi biroq asl mazmun "yuvosh"dir.
- 3.Iboralar gap tarkibida yaxlit ko`rinishda 1ta so`roqqa javob bo`ladi va 1ta gap bo`lagi vazifasini bajaradi ya`ni yulduzni benarvon uradigan yigit-qanday yigit?
- 4.Ayrim iboralar tarkibini o`zgartirish, boshqa so`z kiritish mumkin
Ko`zi tushdi-ko`zi menga tushdi
- 5.Iboralar ko`proq badiiy va so`zlashuv uslubida ishlatiladi va undan samarali foydalanish nutqning ta`sirchanligini oshiradi.
6. Ibora shaklida faqat birikma emas balki dili siyoh bo`ldi, ishtahasi ochildi kabi gaplar ham kelishi mumkindir.

Frazeologik birliklarning yana bir o'ziga xos bo'lgan, boshqa til birliklaridan farq qiluvchi belgisi ham mavjud. Bu uning reproductivlik belgisidir. Chunki frazeologik birliklar nutq jarayonida yasalmasdan, nutqqa kirgunicha tilda yaxlitlanib, shakllanib bo'lgan, so'zlovchi va tinglovchiga tushunarli bo'ladi. Frazeologizmlar tarixiy jihatdan tayyor, turg'un va yaxlit xolda berilgan bo'ladi. Ammo u tilda birdan hosil bo'lmasdan, ko'p qo'llanilishi va barcha tomonidan tushunarli bo'lishi natijasida turg'unlashadi. Mana shu xususiyati bilan u tilning milliy va ma'daniy xususiyatlari bilan bir qatorda millatning tarixini ham o'zida mujassamlashtiradi.

Frazeologik birliklar nutqni yanada ta'sirchan va ifodali bolishiga xizmat qiladi. Ular faqat nutqni bezamasdan, boshqa til birliklari kabi yuqori informativ xususiyatga ega tilda nominativ va kommunikativ funksiya bajaruvchi birliklardir. Frazeologizmlar universal til vositalari hisoblanib, ularsiz til mavjud emas

Frazeologiya tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida 20-asrning 40-yillarida rus tilshunosligida paydo bo'lgan. Uning dastlab shakllanishi uchun rus olimlari Potebnya, Sreznevskiy, Shaxmatov asarlari asosiy rol o'ynaydi. O'zbek tilshunosligida esa 10 yildan so'ng ya'ni o'tgan asrning 50-yillarida nihol ura boshlagan. Rahmatullayev va Sodiqovlar frazeologiya bo'yicha lug'atlar tuzishgan. Badiiy uslubda asarni nafislashtirish, kitobxonga ta'sirchanligini oshirish maqsadida A.Qodiriy, A.Qahhor, H.Olimjon, Oydin, S.Ahmad o'z asarlarida samarali foydalanishgan va keyinchalik asarlarning frazeologik tarkibi tadqiq etilgan.

Biz so'zlashuv nutqimizda nega frazeologik birliklardan foydalanishimiz kerak, u bizga nima beradi? Ushbu savollarga misol orqali javob qaytaramiz. Xo'sh, agar ikki do'stdan biri ikkinchisiga xiyonat qilsa, u bilan urushib o'z madaniyatimiz va milliyligimiz yo'qotgandan ko'ra, "Do'stim senga ishongan edim, orqamdan pichoq urdingku" deyilsa so'z ta'sirli va mazmunli chiqadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, frazeologik iboralardan o'z o'rnida unumli foydalanish natijasida biz madaniyatimiz chegarasidan chetlamagan holda dilimizdagi gap-so'zlarni qoliplashtirib, noziklashtirib ifodalagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'rebayevna, M. Z. (2022). TYPES OF TRANSLATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 721-723.
2. Hozirgi O'zbek tili. B.Mengliyev.Toshk.2020

